

**АНАЛИЗ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ: ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336761>

Юлдашев Алибек Соат угли

Ташкентский государственный университет востоковедения
alibek-yuldashev@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются развитие торгово-экономических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, основные направления экономического сотрудничества, а также дальнейшие перспективы и возможности торгово-экономических отношений. В последние годы торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Китаем стабильно развиваются. Двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и Китаем охватывает все сферы, а основу сотрудничества составляют взаимовыгодные отношения двух стран. Правительства Узбекистана и Китая придают большое значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства, в том числе развитию торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества на принципах взаимной выгоды и равноправия. Сегодня динамично развивается сотрудничество двух стран в сферах политики, экономики, торговли, промышленности, финансов, сельского хозяйства, строительства, туризма, науки, образования и культуры.

Ключевые слова. Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика, торгово-экономические отношения, сотрудничество, экспорт, импорт, структура экспортно-импортных товаров, правовая база, перспективы сотрудничества.

**ANALYSIS OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: MAIN
INDICATORS AND POTENTIAL**

Abstract. The article discusses the development of trade and economic relations between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China, the main directions of economic cooperation, as well as further prospects and opportunities for trade and economic relations. In recent years, trade and economic relations between Uzbekistan and China have been developing steadily. Bilateral cooperation between Uzbekistan and China covers all areas, and the basis of cooperation is mutually beneficial relations between the two countries. The governments of Uzbekistan and China attach great importance to further strengthening the strategic partnership, including the development of trade, economic, investment and financial cooperation on the principles of mutual benefit and equality. Today, cooperation between the two countries is developing dynamically in the fields of politics, economics, trade, industry, finance, agriculture, construction, tourism, science, education and culture.

Keywords. Republic of Uzbekistan, People's Republic of China, trade and economic relations, cooperation, export, import, structure of export-import goods, legal framework, prospects for cooperation.

Дипломатические отношения между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой были установлены в 1992 году, и с тех пор активно развиваются торгово-

экономические отношения. Двусторонние отношения между Узбекистаном и Китаем охватывают все сферы и основой взаимно доверительных отношений между двумя странами является стратегическое сотрудничество. Одним из основных направлений внешнеэкономической политики нашей страны является расширение торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества с Китайской Народной Республикой, основанного на принципах взаимной выгоды, взаимной выгоды и равенства. Сегодня сотрудничество двух стран в области политики, экономики, торговли, промышленности, финансов, сельского хозяйства, строительства, туризма, науки, образования и культуры стремительно развивается.

В настоящее время между Республикой Узбекистан и КНР в экономической области подписано 4 основополагающих международных договоров, которые регламентируют двусторонние торгово-экономические отношения между государствами:

- Торгово-экономическое Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и правительством Китайской Народной Республики (*Ташкент, 02.01.1992г.*); [1]

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и защите инвестиций (*Пекин, 19.04.2011г.*); [2]

- Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход (*Ташкент, 03.07.1996г.*); [3]

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения по налогу на доходы от 3 июля 1996 года (*Пекин, 18.04.2011г.*); [4]

29 апреля 2021 года в ходе телефонного разговора с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень узбекско-китайской дружбы и всестороннего стратегического партнерства, которое в последние годы стремительно развивается. Лидеры двух стран отметили успешные усилия стран по увеличению товарооборота до 10 миллиардов долларов США в ближайшие годы, а также по обеспечению баланса между экспортом и импортом. Они также отметили необходимость усиления сотрудничества между ведущими предприятиями двух стран в различных отраслях, для содействия продвижению проектов в высокотехнологичных отраслях экономики. [5]

Китай - крупнейший торгово-экономический партнер Узбекистана. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот составил 6438,3 млн. долл. США. Иными словами, на Китай приходится 17,8% внешнеторгового оборота страны. [6]

В 2000 году внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем составил 95,5 млн. долл. США, а в 2020 году он достиг 6438,3 миллиона, рост оставался стабильным до 2019 года и составил 7637,4 млн. долл. США. В 2020 году внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Китаем снизился из-за воздействия пандемии коронавируса во всем мире. В 2020 году Узбекистан экспортировал товаров и услуг в Китай на 1937,1 млн. долл. США это на 591,7 млн. долл. США (23,4%) меньше, чем в 2019 году (рисунок 1.2).

Рисунок 1.1. Общая динамика роста внешнеторгового оборота Республики Узбекистан с Китайской Народной Республикой, млн. долл.[7]

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике

Рисунок 1.2. Торговые отношения Республики Узбекистан с Китайской Народной Республикой (экспорт-импорт), млн. долл.

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике

На Китай приходится 21,3% от общего объема импорта Узбекистана, и он занимает первое место среди основных торговых партнеров страны по объему импорта (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Доля Китая в экспорте и импорте Узбекистана, % [8]

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике

По данным Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике в январе-июне 2021 года Китай оставался партнером номер один в экспортно-импортных отношениях Узбекистана. За этот период в Китай было экспортировано товаров и услуг на сумму 1029,7 млн долларов США (рост на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Доля Китая в нашем экспорте составила 14,6%.

В январе-июне 2021 года из Китая было импортировано товаров и услуг в Узбекистан на 2256,5 млн. долл. США (рост на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года). Доля Китая во внутреннем импорте составила 20,6%. [9]

За анализируемый период из Узбекистана экспортировано услуг и товаров на 349 млн. долл. США (33,4% от общего объема), кроме того на 12,4 млн. долл. США - хлопкового волокна (1,2%), на 69,2 млн. долл. США - химических продуктов и изделий из них (6,7%), на 30,2 млн. долл. США - цветных металлов (2,9%), на 0,2 млн. долл. США - черных металлов (0,02%), на 163,5 млн. долл. США - энергоресурсов и нефтепродуктов (15,9%), на 0,9 млн. долл. США - машин и оборудования (0,1%), на 44,4 млн. долл. США - продуктов питания (4,3%) и 360 млн. долл. США – других товаров (35%) (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4. Состав узбекского экспорта товаров и услуг в Китай в январе-июне 2021 г.,%

Источник: Статистический бюллетень Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике «Экспорт и импорт товаров и услуг в январе-июне 2021 года».

Узбекистан импортировал из Китая машины и оборудования на 1384 млн. долл. США (61,3% от общего объема), кроме того 404,6 млн. долл. США. составили химические продукты и изделия из них (17,9%), 23 млн. долл. США - цветные металлы (1%), 121,9 млн. долл. США - черные металлы (5,4%), 1,9 млн долл. США - энергоресурсы и нефтепродукты (0,1%), 26,8 млн. долл. США - продукты питания (1,2%), 35 млн. долл. США - услуги (1,6%) и 259,3 млн. долл. США - другие товары (11,5%) (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5. Структура импорта товаров и услуг из Китая в Узбекистан в январе-июне 2021 г.,%

Источник: Статистический бюллетень Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике «Экспорт и импорт товаров и услуг в январе-июне 2021 года».

В этом году объем экспорта товаров и услуг из Узбекистана в Китай, как ожидается, превысит показатели 2019-2020 годов на 2645,9 млн. долл. США, а объем импорта составит

5187,3 млн. долл. США. Прогнозируется, что в ближайшие годы экспорт и импорт увеличатся, а пассивное внешнеторговое сальдо сохранится. К 2025 году внешнеторговый оборот между нашими странами может достичь 12 225,2 млн. долл. США (Рисунок 1.6)

Рисунок 1.6. Прогноз динамики торговых отношений Республики Узбекистан с Китайской Народной Республикой, млн. долл.

Источник: Данные Института прогнозирования и макроэкономических исследований

Объем узбекского экспорта в Китай в 2020 году составил 1937,1 млн. долл. США, а в 2021 году - 2645,9 млн. долл. США. Ожидается, что темпы роста составят 36,6%. По прогнозам, после такого резкого скачка рост экспорта стабилизируется в 2022-2024 годах и к 2025 году достигнет 12,1%. Ожидается, что рост импорта также достигнет 15,2% в 2021 году и по прогнозам, снизится до 7,2% к 2025 году (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7. Прогноз динамики роста торговых отношений Республики Узбекистан с Китайской Народной Республикой, %

Источник: Данные Института прогнозирования и макроэкономических исследований

В последние годы большое внимание уделяется развитию внешнеэкономической деятельности Узбекистана, в том числе созданию производственных предприятий с иностранными инвестициями в регионах, увеличению экспортного потенциала, укреплению

сотрудничества с зарубежными странами и завоеванию лидирующих позиций во внешнем мире.

В этой связи принят ряд социально-экономических мер по укреплению дружественного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. В результате в 2016-2020 годах внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем увеличился в 1,5 раза. В региональном разрезе Андижанская, Самаркандская, Ферганская, Хорезмская, Сурхандарьинская, Джизакская и Бухарская области характеризовались значительным ростом внешнеторгового оборота с Китаем (в 2,3-3,7 раза) (рисунки 1.8-1.9).

Доля экспорта товаров и услуг во внешнеторговом обороте Узбекистана с Китаем составляет 30,1%, а по регионам этот показатель составляет в Республике Каракалпакстан, Сурхандарьинской, Ташкентской, Навоийской областях и Ташкенте более 25%.

Рисунок 1.8. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем разделен по регионам.

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике

Рисунок 1.9. Доля экспорта Узбекистана во внешнеторговом обороте с Китаем по регионам, %

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике

Приоритетными направлениями сотрудничества с Китаем в экономике Узбекистана являются реализация транспортно-коммуникационных проектов, обеспечивающих стране стабильный и кратковременный выход на мировые рынки, инновационное развитие национальной экономики, технологическая модернизация производственных мощностей и повышение экспортного потенциала страны и реализация инвестиционных проектов.

В перспективе сотрудничество между Узбекистаном и Китаем должно быть направлено на увеличение двусторонней торговли, расширение промышленного сотрудничества, реализацию инновационных проектов, формирование транспортно-коммуникационной системы и расширение туристических услуг.

Список использованной литературы:

1. Информационно-поисковые и экспертные системы все законодательство Узбекистана, Norma online: [https://nrm.uz/contentf?doc=17571_torgovo-ekonomicheskoe_soglasenie_mejdu_pravitelstvom_respubliki_uzbekistan_i_pravitelstvom_kitays_koy_narodnoy_respubliki_\(tashkent_2_yanvarya_1992_g_vstuplenie_v_silu_so_2_yanvarya_1992_g_\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=17571_torgovo-ekonomicheskoe_soglasenie_mejdu_pravitelstvom_respubliki_uzbekistan_i_pravitelstvom_kitays_koy_narodnoy_respubliki_(tashkent_2_yanvarya_1992_g_vstuplenie_v_silu_so_2_yanvarya_1992_g_)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
2. Торгово-экономическое Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и правительством Китайской Народной Республики <https://lex.uz/ru/docs/1993918>
3. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход <https://lex.uz/docs/2471678?ONDATE=03.07.1996>

4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения по налогу на доходы от 3 июля 1996 года
5. <https://lex.uz/docs/1994659?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3>
6. Лидеры Узбекистана и КНР провели телефонный разговор <https://president.uz/uz/lists/view/4315>
7. Внешнеэкономическая деятельность <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>
8. Данные Государственного комитета Республики Узбекистана по статистики
9. Статистический бюллетень Государственного комитета Республики Узбекистана по статистики «Экспорт и импорт товаров и услуг в январе-июне 2021 года».
10. Данные Института прогнозирования и макроэкономических исследований
11. Юлдашев, А. С. У. (2019). Региональное развитие КНР: на примере социальноэкономического развития Западного Китая. *Региональные проблемы преобразования экономики*, (4 (102)), 34-40.
12. Юлдашев, А. (2022). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ. *Sharq ta'shali/Vostочный факел*, 14(1), 136-144.